

IMPACTOS AMBIENTAIS DO DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS

Environmental Impacts of Construction Waste Disposal and Sustainable Solutions

José Messias Policarpo do Nascimento Neto¹

Jéssica Beatriz Dantas²

RESUMO

A construção civil desempenha um papel fundamental no desenvolvimento econômico global, mas também é responsável por significativos impactos ambientais. Estima-se que, mundialmente, são geradas cerca de 65 bilhões de toneladas de resíduos de construção e demolição (RCD), sendo que aproximadamente 35% desse volume acaba direcionado aos aterros sanitários. No Brasil, o governo tem implementado medidas para regulamentar e incentivar o reaproveitamento desses resíduos, promovendo um ciclo sustentável e economicamente viável para as empresas. Iniciativas como as resoluções do CONAMA, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) são exemplos de legislações voltadas a estimular práticas mais sustentáveis. Complementando essas ações, empresas privadas, instituições acadêmicas e pesquisadores têm se dedicado a desenvolver soluções que tornem o reaproveitamento dos RCD uma realidade prática em diversos cenários.

PALAVRAS-CHAVE: Resíduo de Construção; Resíduo de Construção e Demolição; RCD; Agregados Reciclados.

ABSTRACT

The construction industry plays a crucial role in global economic development but is also responsible for significant environmental impacts. It is estimated that approximately 65 billion tons of construction and demolition waste (CDW) are generated worldwide, with about 35% of this volume ending up in landfills. In Brazil, the government has been implementing measures to regulate and encourage the reuse of this waste, fostering a sustainable and economically viable cycle for companies. Initiatives such as CONAMA resolutions, the National Solid Waste Policy (PNRS), and the Brazilian Program for Quality and Productivity in the Habitat (PBQP-H) are examples of legislation aimed at promoting more sustainable practices. Complementing these efforts, private companies, academic institutions, and researchers have been working on developing solutions to make CDW reuse a practical reality across various contexts.

KEY-WORDS: Construction Waste; Construction and Demolition Waste; CDW; Recycled Aggregates.

1 INTRODUÇÃO

O setor da construção civil é essencial para o desenvolvimento econômico e social, mas também gera grandes impactos ambientais, devido a elevada produção de resíduos sólidos associada à fatores como baixa qualificação de mão de obra e falta de conscientização sobre práticas sustentáveis (BRAGA; SANTOS, 2024). Globalmente são produzidos cerca de 6,5 bilhões de toneladas de RCD sendo que entre 2,6 e 3 bilhões de toneladas trata-se de resíduos inertes desse setor. É estimado que 35% desses resíduos vão para aterros sanitários, sendo essa produção variável de país

¹ Graduando, Faculdade Anhanguera, messias3.1policarpo@gmail.com, <https://lattes.cnpq.br/9949109970484957>

² Mestra, UFRPE, jessica.dantas@cogna.com.br, <http://lattes.cnpq.br/0674023016345483>, <https://orcid.org/0000-0002-6787-842X>

em país. O Brasil se destaca nesse cenário de implementação de políticas voltadas para o manejo adequado do RCD com o uso das resoluções CONAMA e da Política Nacional dos Resíduos sólidos (FERNANDEZ, 2023).

De acordo com a resolução CONAMA nº 307, os grandes geradores públicos e privados terão como dever gerar e implementar um plano de gerenciamento de resíduos da construção civil, esse plano deve englobar a reutilização, reciclagem e destinação correta desses resíduos que são aqueles provenientes de construção, reformas e demolições de obras, preparação e escavação de terrenos. Alguns exemplos são os tijolos, solos, gesso, resinas, pavimentos asfálticos etc. (CONAMA nº 307, p.1)

Os resíduos da construção civil são classificados em quatro grupos, que devem receber tratamento adequado conforme sua natureza ainda no canteiro de obras. A classe A inclui materiais como tijolos, blocos, telhas, revestimentos, argamassa, concreto, tubos, meio-fio e solos de terraplenagem, que podem ser reaproveitados ou reciclados como agregados. A classe B, que é formada por plásticos, papel/papelão, metais e madeiras, que podem ser reciclados para outros fins. A classe C refere-se a resíduos que ainda não possuem tecnologia ou viabilidade econômica para reciclagem, como os materiais de gesso. E a classe D, que inclui resíduos perigosos, como tintas, solventes, óleos e materiais contaminados (CONAMA nº 307, p. 3).

A resolução CONAMA passou por algumas atualizações desde sua publicação em 2002, essas atualizações visam aprimorar as diretrizes de manejo de resíduos, adaptando a regulamentação às novas demandas ambientais e tecnológicas. Algumas das principais modificações foram feitas por meio de resoluções complementares, como a Conama nº 348, que incluiu telhas com amianto na classe de resíduos D. A Conama nº 431, que reclassificou o gesso para a classe B, permitindo sua reciclagem em aplicações como a fabricação de cimento como retardador de pega do C3A e na substituição parcial do gesso natural na produção de revestimentos de parede (PAULINO *et al.*, 2023). A classe B abrange resíduos recicláveis para outras destinações, enquanto a classe C inclui materiais para os quais ainda não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis para reciclagem ou recuperação. Com essa reclassificação, o resíduo de gesso pode ser reutilizado, por exemplo, na fabricação de cimento, atuando como retardador de pega do C3A, além de substituir parcialmente o gesso natural na produção de revestimentos para paredes (CONAMA nº 431, de 24 de maio de 2011).

Além das resoluções, no Brasil, a lei de nº 12.305 aborda a Política Nacional de Resíduos Sólidos e recomenda que o plano de gerenciamento de resíduos da construção (PGRCC) deve trazer como atividade desenvolvida no canteiro de obras a caracterização dos resíduos. Essa caracterização consiste em identificar e quantificar todos os resíduos gerados na obra, resultando em um maior controle e trazendo mais possibilidades para a sua reutilização e reciclagem (BRASIL, 2010).

Reforçando as políticas públicas vigentes, foi criado em 1998 o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H), que traz como exigência a adoção de um plano de qualidade na construção civil para garantir sustentabilidade, isso inclui planejamento e controle operacional para minimizar resíduos sólidos e atender aos requisitos de gestão de qualidade. Para obter certificação, as construtoras devem seguir normas de sustentabilidade nos canteiros de obra, reduzindo resíduos sólidos e demonstrando compromisso com a política de qualidade (PBQP-H, 2018).

A pesquisa setorial de 2020 da ABRECON mostra uma evolução no cuidado com o RCD. A pesquisa realizada nos anos de 2019/2020 mostra que no país, a quantidade de usinas de reciclagem de resíduos de construção era de 360 unidades, contudo em 2003 o número de usinas instaladas por ano não ultrapassava de cinco e no total acumulado tinha-se em torno de 20 usinas instaladas em todo o país. Onde as usinas localizadas no Sudeste apresentam capacidade de processamento de 70% do resíduo gerado, no Sul cerca de 30%, no Centro- Oeste 46%, e no Nordeste as usinas são capazes de processar aproximadamente 34% do RCD gerado (ABRECON, 2022).

2 DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD)

O descarte de resíduos domiciliares em lixões ou aterros controlados ainda ocorre em grande escala. Um problema ainda mais alarmante é a falta de informações sobre o destino de resíduos industriais, evidenciada pelos frequentes depósitos clandestinos de materiais perigosos. Os impactos sanitários e ambientais mais graves associados aos RCDs decorrem, principalmente, das deposições irregulares, que afetam a paisagem urbana, comprometem o tráfego de pedestres e veículos, além de prejudicar o sistema de drenagem pluvial. Essa prática ilegal atrai resíduos não- inertes, favorece a proliferação de vetores de doenças e gera outros prejuízos à saúde pública. Quando descartados de forma inadequada, os RCDs poluem o solo, degradam a paisagem e representam uma grave ameaça à saúde coletiva. O acúmulo desses materiais cria ambientes propícios para a proliferação de patógenos como roedores, baratas, moscas, pernilongos, fungos, vírus e outros agentes, que podem

transmitir doenças respiratórias, de pele, viroses e infecções intestinais (PASCHOALIN FILHO; GRAUDENZ, 2012).

Esses resíduos geram impactos ambientais significativos e complexos quando mal gerenciados, o gerenciamento ambiental ineficiente por parte de alguns agentes responsáveis, evidencia a urgente necessidade de implementar uma gestão mais eficaz, essa má gestão reforça a importância de soluções específicas para os resíduos sólidos provenientes da construção civil, a fim de mitigar os danos ambientais (KLEIN; GONÇALVES-DIAS, 2017; BARROS; SOUZA, 2017). Outro aspecto preocupante relacionado ao descarte inadequado dos RCDs é que em sua maioria, esses resíduos são despejados em áreas de preservação permanente, locais de elevada relevância devido à sua função ambiental (ALBUQUERQUE, 2015).

Quaglio e Arana (2020) explicam que a adoção de medidas que priorizem a redução da geração de resíduos diretamente na fonte deve ser uma das principais ações implementadas pelo poder público. Nesse sentido, a gestão adequada dos resíduos de construção e demolição (RCD) deve seguir os princípios fundamentais do tripé: redução, reutilização e reciclagem. Essas estratégias são essenciais para minimizar a grande quantidade de resíduos gerados. Já os materiais que não puderem ser reaproveitados devem ser encaminhados para aterros específicos para resíduos da construção civil, devidamente licenciados pelos órgãos ambientais competentes. Esse procedimento está em conformidade com a Resolução 307 do CONAMA e com a NBR 15.113/2004 da ABNT, que regulamentam a gestão e destinação correta desses resíduos.

Os resíduos de construção e demolição (RCD) representaram entre 40 e 70% do total de resíduos em cidades brasileiras de médio e grande porte no ano de 2015. Apesar das leis federais, ainda há desafios no descarte adequado desses resíduos, destacando-se a necessidade de conscientização e criação de legislações municipais específicas (PIACENTINI, 2018).

Tais resíduos geram diversos problemas, um desses é a sobrecarga dos sistemas de limpeza pública dos municípios. Tendo em vista que nos municípios brasileiros são coletados em média 122 t/dia de resíduos de construção e demolição (ABRELPE, 2019), estima-se que cerca de 35% dos resíduos gerados na construção e demolição do mundo sejam direcionados apenas para aterros, sem nenhum tratamento adicional (MENEGAKI; DAMIGOS, 2018).

Frente a escassez dos recursos naturais, o setor da construção civil procura alternativas e soluções técnicas para garantir a sustentabilidade ambiental, alternativas essas que podem apresentar impacto significativo na economia regional e local, além de levar oportunidades de emprego e

negócios para a região (KLEPA *et al.*, 2018). Apesar de existirem diversos custos operacionais relevantes em uma usina de reciclagem, como a manutenção dos sistemas, entre eles o de britagem, a folha de pagamento dos funcionários e a própria operação, os materiais provenientes da reciclagem podem chegar ao mercado com o preço inferior a 40% em relação aos demais, garantindo a aceitação por parte dos compradores em geral (MARQUES *et al.*, 2020).

3 DESENVOLVIMENTO DE NOVOS MATERIAIS UTILIZANDO AGREGADOS RECICLADOS PROVENIENTES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Uma estratégia para reduzir os impactos ambientais é o aproveitamento de resíduos de construção e demolição (RCD) como substitutos dos agregados naturais na fabricação de novos elementos construtivos (SILVA *et al.*, 2024). Nesse contexto, diversos pesquisadores têm explorado a substituição parcial ou total dos agregados convencionais por agregados reciclados, apresentando essa prática como uma alternativa sustentável para diminuir o consumo de recursos não renováveis (RIVETTI *et al.*, 2024). Sata *et al.* (2020) investigou o uso de RCD como substituição parcial do cimento *portland* na formulação de concreto. Seguindo uma linha semelhante, Silva *et al.* (2024) conduziu um estudo focado na análise da granulometria e das propriedades físicas dos agregados reciclados, com o objetivo de identificar a composição ideal para a produção de blocos de concreto. Complementarmente, Daniel *et al.* (2019) também investigaram o desempenho de blocos vazados de concreto fabricados com diferentes proporções de agregados reciclados provenientes de RCD. Segundo os autores, os blocos com menores taxas de substituição em massa atenderam aos requisitos da norma NBR 6136:2016, tanto para materiais com função estrutural quanto para os de vedação, confirmando o potencial desse tipo de reaproveitamento para aplicações práticas. Já os autores Borges *et al.* (2023) investigaram a viabilidade do uso de agregados mistos para aplicação em argamassas, de acordo com o estudo realizado, os autores constataram que a substituição de até 50% do agregado natural por agregado misto é aplicável tanto para argamassa de revestimento como de assentamento.

Outra estratégia de uso dos RCD's é na área da pavimentação. Uma pesquisa realizada por Pérez *et al.* (2012) utilizaram o agregado reciclado em substituição ao agregado graúdo no concreto asfáltico, os resultados obtidos pelos autores apresentam uma boa resistência a deformação permanente, respeitando as especificações de Marshall para estradas de baixo volume de tráfego. O uso de resíduos de construção e demolição (RCD) tem ganhado destaque na pavimentação, não apenas por seu custo de produção reduzido em comparação aos agregados naturais, mas também pelo

benefício ambiental ao proporcionar uma destinação útil a esses materiais, contudo, seu reaproveitamento ainda enfrenta barreiras culturais, principalmente pela desconfiança de construtores e clientes quanto ao desempenho dos produtos e pela ausência de normas que garantam sua aceitação no mercado (BRASILEIRO; MATOS, 2015). Motter (2013) destaca que a aplicação de agregados graúdos reciclados de concreto em diferentes misturas apresentou resultados satisfatórios em termos de estabilidade, comparáveis às misturas com 6% de CAP (cimento asfáltico de petróleo). Além disso, no que diz respeito à deformação permanente, o desempenho foi adequado quando até 75% do agregado natural foi substituído por agregado reciclado, um fator adicional de viabilidade é a possibilidade de utilizar o solo disponível no próprio local da obra, contribuindo para a sustentabilidade e a redução de custos.

Um outro tipo de resíduo que vem sendo estudado é o resíduo de concreto, segundo Silva (2023), a incorporação desse material em proporções específicas pode melhorar o desempenho mecânico de compósitos cimentícios, em sua pesquisa o autor utiliza uma argamassa convencional como referência, apresentando uma resistência média à compressão de 51,99 MPa, ao substituir 30% do agregado convencional por resíduo de concreto o autor obteve resistência de 53,2 MPa, contudo, quando a substituição chegou a 50% os resultados se tornaram insatisfatórios, com uma queda significativa na resistência, alcançando 39,18 MPa para a resistência a compressão.

A incorporação de agregados reciclados também tem sido investigada na fabricação de tijolos solo-cimento, que é uma solução que cresce no país pela facilidade do processo produtivo, esse tipo de tijolo é fabricado a partir da mistura, em suas devidas proporções, de solo pulverizado, cimento e água (KOLLING *et al.*, 2012). O estudo realizado por Souza *et al.* (2008), investigou a incorporação de resíduos de concreto na confecção de tijolos prensados de solo-cimento, neste estudo, os autores constataram que a adição dos resíduos proporcionou melhoria nas propriedades mecânicas dos tijolos de solo-cimento, reduzindo o consumo de cimento, contribuindo assim na obtenção de tijolos com melhor qualidade. Euphrosino *et al.* (2022) também estudou tijolos de solo-cimento, comumente conhecidos como tijolos ecológicos, produzidos em olaria comunitária e usado em habitação de interesse social, nessa pesquisa um dos fatores estudados foi a substituição parcial da matéria-prima natural por resíduos do próprio tijolo, nessa pesquisa os autores perceberam que os tijolos com adições de agregados reciclados apresentaram valores de resistência à compressão maiores do que o convencional.

Na indústria cerâmica, a geração de resíduos provenientes de blocos defeituosos é uma consequência direta das perdas durante o processo produtivo. Esses desperdícios estão associados a fatores como qualidade da matéria-prima, tecnologia de fabricação e métodos de controle de qualidade adotados pelas indústrias. A taxa de perdas pode variar entre 2% e 10%, podendo, em alguns casos, superar esse limite (MAFRA, 1999; CAMPELO *et al.*, 2006). Para mitigar os impactos ambientais desses resíduos, uma solução viável é sua reintegração em novos processos produtivos. Gouveia e Sposto (2009) investigaram, por exemplo, o reaproveitamento de resíduos de cerâmica vermelha, avaliando as propriedades físico-mecânicas da incorporação de chamote em massas cerâmicas para a fabricação de blocos. Os resultados indicaram que o uso desse material aumentou a taxa de absorção de água e reduziu a retração durante as etapas de secagem e queima. Em outra abordagem, Dantas (2021) desenvolveu mármore sintético utilizando resíduos de cerâmica vermelha, alcançando propriedades mecânicas similares às do mármore natural, o que demonstra o potencial do material como pedra ornamental para aplicação na construção civil. Além disso, incorporar resíduo de cerâmica vermelha em substituição parcial ao agregado fino também tem sido uma área que tem despertado o interesse de alguns autores, o estudo realizado por Alcântara e Nóbrega (2011) demonstrou resultados satisfatórios em teor de substituição de 20% do mesmo agregado para argamassa de revestimento.

Dentre os diversos setores que compõem a cadeia produtiva da construção civil, o segmento de gesso se destaca pelo grande potencial de contribuir para a sustentabilidade da indústria, isso se deve ao baixo consumo de energia em seu processo de produção e à possibilidade de reciclar os resíduos gerados ao longo de sua cadeia produtiva (MIRANDA *et al.*, 2009). Enquanto a reciclagem desse resíduo começou a ser adotada na Europa em 2001, no Brasil, durante o mesmo período, o gesso foi classificado como resíduo de classe “C” pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). Essa classificação indicava que à época, não existiam tecnologias ou aplicações economicamente viáveis para sua reciclagem ou recuperação. Somente em 2011 ocorreu uma reclassificação para classe “B”, reconhecendo o material como reciclável para outros fins. Essa mudança foi impulsionada por pesquisas recentes que comprovaram que o gesso pode ser reciclado diversas vezes, sendo reutilizado tanto em sua própria cadeia produtiva quanto em outras aplicações, além do crescente interesse por parte dos fabricantes (PEREIRA *et al.*, 2014). Uma alternativa economicamente viável, de reutilizar o resíduo de gesso é aplicá-lo como gesso agrícola, especialmente para pequenos produtores rurais. (PAULINO *et al.*, 2023). Segundo Duarte (2024) o

gesso agrícola atua como um condicionador e corretivo de sodicidade do solo, desempenhando o papel de melhorar suas propriedades físicas, químicas e biológicas. Essa ação promove um ambiente mais favorável em profundidade, facilitando o desenvolvimento das raízes. O autor também destaca que outra forma de reutilização do gesso é na indústria do cimento, de duas maneiras principais: como parte do descarte adequado ou integrados na cadeia produtiva do cimento Portland. Esse tipo de cimento contém gipsita (gesso), que é adicionada durante a moagem do clínquer, componente principal do cimento, para controlar o tempo de endurecimento. Mesmo em pequenas quantidades (cerca de 5%), o gesso é essencial nesse processo. O grande volume de produção de cimento no Brasil, que cresceu 78,6% entre 2005 e 2013, justifica a incorporação desses resíduos na produção.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apresentou o aparato legal que o país proporciona para o reuso dos resíduos da construção civil e as alternativas que já existem para minimizar os impactos ambientais do descarte inadequado, trazendo novas possibilidades para o aproveitamento desses materiais. É perceptível que apesar de haver no país uma política bem estabelecida de gerenciamento acerca dos resíduos da construção civil, em diversos municípios ela não é cumprida, o que demanda um maior engajamento municipal para minimizar o descarte inadequado desses resíduos. Demonstrando que existem alternativas diversas para diversos tipos de resíduo como o reuso do gesso, do resíduo de concreto, cerâmica vermelha, entre outros.

Para tal é importante ressaltar que o aproveitamento eficiente de resíduos ou subprodutos industriais como matéria-prima secundária requer um conhecimento detalhado do processo produtivo e das unidades geradoras desses resíduos. É essencial realizar uma caracterização completa dos materiais descartados, identificando seu potencial de reaproveitamento e quaisquer limitações para seu uso ou aplicação. No caso específico dos resíduos gerados pela construção civil, ao longo das diferentes etapas do processo construtivo, é fundamental desenvolver estratégias para reduzir a geração desses materiais e, sempre que possível, reintegrá-los ao próprio ciclo produtivo ou à unidade de serviço que os originou.

É fundamental ressaltar que existem diferentes métodos e tecnologias disponíveis para o reaproveitamento de resíduos, que podem variar em complexidade, custo e necessidade de mão de obra ou investimento financeiro. Essas soluções podem incluir processos desenvolvidos localmente ou importados. A escolha da abordagem mais adequada deve priorizar um reaproveitamento

ambientalmente sustentável, garantindo o menor custo possível e considerando as condições socioeconômicas e culturais específicas de cada município.

Com base neste estudo, pode-se concluir que a gestão de resíduos no Brasil está amparada por legislações federais robustas e por dados econômicos que viabilizam sua implementação e expansão. No entanto, é fundamental fortalecer o envolvimento e o apoio das administrações municipais para tornar o ciclo sustentável mais eficiente e efetivo.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, D. M. S. **Impacto socioambiental da deposição irregular dos resíduos da construção e demolição na cidade do Recife-PE**. 2015. Dissertação (Mestrado em Construção Civil) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Escola Politécnica, Universidade de Pernambuco, Recife, 2015.

ALCÂNTARA, P. S. X.; NÓBREGA, A. C. V. **Desenvolvimento de argamassas para revestimento utilizando resíduos de cerâmica vermelha de Caruaru/PE como material pozolânico e/ou agregado alternativo**, II Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFPE-Campus Caruaru. 2011. Disponível em: https://www.cin.ufpe.br/~lsc4/snct2011/files/SNCTIF-PE_0008.pdf. Acessado em: Dez. 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS. **Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2018/2019**. São Paulo, p. 68, 2019. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/arquivos/2020/1/492DD855EA0272_PanoramaAbrelpe_2018_2019.pdf. Acessado em: Dez. 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO- ABRECON. **Pesquisa setorial ABRECON 2020: A reciclagem de resíduos de construção e demolição no Brasil**. São Paulo, EPUSP, 2022, 102 p. Disponível em: <https://abrecon.org.br/documentos-e-informa/pesquisa-setorial-abrecon-2020>. Acessado em: Jan. 2025.

BARROS, M. V.; SOUZA, J. T. Plano de gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil: um panorama de análise a partir da Resolução 307 do CONAMA. **Revista Gestão Industrial**, Ponta Grossa, v. 13, n. 1, p. 139- 153, out./dez. 2017. Disponível em: <https://periodicos.utfpr.edu.br/revistagi/article/viewFile/7010/6009>. Acessado em: Dez. 2024.

BORGES, P. M. *et al.* Captura de carbono em argamassas produzidas com agregado reciclado de resíduo de construção e demolição. **Conresol**, v. 6, n. 23, VII-006, [s.d.]. 2023. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.55449/conresol.6.23.VII-006>. Acessado em: Out. 2024.

BRAGA, P. A. N.; SANTOS, O. H. M. C. Gestão de resíduos na construção civil. **Revista ft**, vol. 28, ed. 138, setembro de 2022. Disponível em: <https://revistaft.com.br/gestao-de-residuos-na-construcao-civil/>. Acessado em: Jan. 2025.

BRASIL, **Resolução CONAMA N° 307/2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.** Data da legislação: 05/07/2002 - Publicação DOU n° 136, de 17/07/2002, págs. 95-96 - Alterada pelas Resoluções ns° 348/2004, 431/2011, 448/2012e469/2015. Disponível em: https://conama.mma.gov.br/?option=com_sisconama&task=arquivo.download&id=305. Acessado em: Out. 2024.

BRASIL, **Resolução CONAMA N° 348/2004 - Altera a Resolução CONAMA no 307, de 5 de julho de 2002, incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos.** - Data da legislação: 16/08/2004. Publicação DOU n°158, de 17/08/2004, pág. 070. Disponível em: https://conama.mma.gov.br/?option=com_sisconama&task=arquivo.download&id=440. Acessado em: Out. 2024.

BRASIL, **Resolução CONAMA N° 431/2011 - Altera o art. 3o da Resolução no 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, estabelecendo nova classificação para o gesso -** Data da legislação: 24/05/2011 - Publicação DOU n° 99, de 25/05/2011, pág. 123. Disponível em: https://conama.mma.gov.br/?option=com_sisconama&task=arquivo.download&id=630. Acessado em: Out. 2024.

BRASIL. **Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010.** Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/112305.htm. Acessado em: Nov. 2024.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Regional. **Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil –SiAC: PBQP-H.** Brasília, DF. 2018. Disponível em: http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_siac.php. Acessado em: Out. 2024.

BRASILEIRO, L. L. MATOS, J. M. E. Revisão bibliográfica: Reutilização de resíduos da construção e demolição na indústria da construção e demolição na indústria da construção civil. **Cerâmica**, vol. 61, n. 358, junho de 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ce/a/8v5cGYtby3Xm3Snd6NjNdQ/abstract/?lang=pt>. Acessado em: Jan. 2025.

CAMPELO, N. S. *et al.* Estudo da Utilização de Resíduo Cerâmico Queimado (“Chamote”) Oriundo do Pólo Oleiro dos Municípios de Iranduba e Manacapuru- AM, como Aditivo na Fabricação de Telhas, 2006. **Cerâmica Industrial**. v. 11, n. 1, ed. 44. Disponível em: <https://www.ceramicaindustrial.org.br/article/587657287f8c9d6e028b46ed/pdf/ci-11-1-587657287f8c9d6e028b46ed.pdf>. Acessado em: Dez. 2024.

DANIEL, W. K.; ANTUNES, E. G. P.; PIVA, J. H. Análise da resistência à compressão de blocos vazados de concreto fabricados com o uso de resíduos de construção e demolição (RCD). **Revista Técnico-Científica de Engenharia Civil**, v. 2, p. 1-4, 2019. Disponível em: <https://periodicos.unesc.net/ojs/index.php/engcivil/article/view/5354>. Acessado em: Out. 2024.

DANTAS, J. B. **Desenvolvimento de mármore sintético utilizando resíduos cerâmicos da indústria cerâmica vermelha de Pernambuco.** Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Física, Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2021. Disponível em: <http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/bitstream/tede2/8539/2/Jessica%20Beatriz%20Dantas.pdf>. Acessado em: Nov. 2024.

DEZORDI, A. P. R.; VIEIRA, E. P.; SAUSEN, J. O. **O impacto nos custos ambientais dos resíduos gerados na construção civil**. Anais do Congresso Brasileiro de Custos - ABC, [S. l.]. 2017. Disponível em: <https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/4258/4258>. Acessado em: Out. 2024.

DUARTE, I. V. **Reaproveitamento sustentável de resíduos de gesso na construção civil**: Uma revisão bibliográfica. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Trabalho de Conclusão de Curso, Rio Grande do Norte. 2024. Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/59322/1/ReaproveitamentoSustentavelResiduos_Duarte_2024.pdf. Acessado em: Out. 2024.

EUPHROSINO, C. A. *et al.* Tijolos de solo-cimento usados para habitação de interesse social (HIS) em mutirão: estudo de caso em olaria comunitária. **Revista Matéria**, Rio de Janeiro, vol. 27, n. 1. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1517-7076-RMAT-2021-47087>. Acessado em: Out. 2024.

FERNANDEZ P. J. L.; HUAMÁN X. A. R.; MARIN M. V. **Analysis of recovery strategies for construction and demolition waste in the last 10 years**: a review of the scientific literature. Proceedings of the LACCEI international Multi-conference for Engineering, Education and Technology, vol. 2023, Latin American and Caribbean Consortium of Engineering Institutions. 2023. Disponível em: <https://laccei.org/LACCEI2023-BuenosAires/meta/FP530.html>. Acessado em: Out. 2024.

GOUVEIA, F. P.; SPOSTO, R. M. Incorporação de chamote em massa cerâmica para a produção de blocos. Um estudo das propriedades físico- mecânicas. **Cerâmica**. V.55, p. 415- 419. 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ce/a/D3GJg3Bc6Y39c9CrmsSxWDJ/?format=pdf>. Acessado em: Nov. 2024.

GUNASEKAR, S.; RAMESH, N.; SHIVANI, G. Effective Utilisation of Construction and Demolition Waste (Cdw) As Recycled Aggregate in Concrete Construction –A Critical Review. **International Research Journal of Multidisciplinary Technovation (IRJMT)**, 2019, v. 1, n. 6. Disponível em: <https://journals.asianresassoc.org/index.php/irjmt/article/view/271>. Acessado em: Jan. 2025.

JUNIOR, L.C.T. H.; SILVA, L. M. V.; GONZAGA, G. B. M. **Utilização de gesso proveniente de resíduos da construção civil para aplicação como insumo na agricultura**. SEMPESq - Semana de Pesquisa da Unit - Alagoas, [S. l.], n. 8, 2020. Disponível em: https://eventos.set.edu.br/-al_sempesq/article/view/13677/6083. Acessado em: Out. 2024.

KLEIN, F. B.; DIAS, S. L. F. G. **A Deposição Irregular de Resíduos da Construção Civil No Município de São Paulo**: um estudo a partir dos instrumentos de políticas públicas ambientais. *Desenvolv. Meio Ambiente*, Curitiba, v. 40, p. 483506, abril 2017. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/made/article/view/47703/32121>. Acessado em: Dez. 2024.

KLEPA, R. B. *et al.* Reuse of construction waste to produce thermoluminescent sensor for use in highway traffic control. **Journal of Cleaner Production**, v. 209, p. 250-258, 2019. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652618332517>. Acessado em: Dez. 2024.

KOLLING, E. M.; TROGELLO, E.; MODOLO, A. J. Avaliação da resistência mecânica de diferentes traços de solo-cimento estabilizados com areia. **Revista Eletrônica de Materiais e Processos**, v. 7, n. 3, p. 185191, 2012. Disponível em: <https://remap.revistas.ufcg.edu.br/index.php/remap/article/view/323>. Acessado em: Nov. 2024.

MAFRA, A. T. **Proposta de indicadores de desempenho para a indústria cerâmica vermelha**, 1999. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia de Produções e Sistemas, Programa de Pós- Graduação em Engenharia de Produção. Florianópolis. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/80555/-144667.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acessado em: Dez. 2024.

MARQUES, H. F.; RIBEIRO, C. C. Reaproveitamento de resíduos da construção civil: a prática de uma usina de reciclagem no estado do Paraná. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 6, n. 4, p. 21912-21930, abr. 2020. Disponível em: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:218955455>. Acessado em: Nov. 2024.

MENEGAKI, M.; DAMIGOS, D. A review on current situation and challeng of constructionand demolition waste management. **Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry**, v. 13, p. 815, 2018. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2452223-61830018X>. Acessado em: Dez. 2024.

MIRANDA, L. F. R.; ÂNGULO, S. C.; CARELI, E. D. A reciclagem de resíduos de construção e demolição no Brasil: 1986- 2008. **Ambiente Construído**, vol. 9, n. 1. 2009. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/ambienteconstruido/article/view/7183>. Acessado em: Jan. 2025.

MOTTER, J. S. **Propriedades de concretos betuminosos usados a quente com o uso de agregado graúdo reciclado de concreto**. Dissertação (mestrado em engenharia de construção civil) Universidade Federal do Paraná, Paraná/PR. 2013. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/xmlui/handle/1884/35136>. Acessado em: Out. 2024.

PASCHOALIN FILHO, J. A.; GRAUDENZ, G. S. Destinação irregular de resíduos de construção e demolição (RCD) e seus impactos na saúde coletiva, 2012. **Revista de Gestão Social e Ambiental**, v. 6, n. 1, p. 127- 142. Disponível em: <https://pdfs.semanticscholar.org/d95a/00fd10d47-42e433e4040acd9ce50b0482ce4.pdf>. Acessado em: Nov. 2024.

PAULINO, R. S. *et al.* Atualização do cenário da reciclagem de resíduos de construção e demolição no Brasil: 2008-2020. **Ambiente construído**, vol. 23, n. 3, p. 83- 97, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s1678-86212023000300677>. Acessado em: Out. 2024.

PEREIRA, M.; FERREIRA, J.; OLIVEIRA, M. **Resíduos de gesso na construção civil- reutilização e/ou reciclagem no RN, 2014**. XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, Maceió- AL. Disponível em: http://www.infohab.org.br/entac2014/artigos/paper_298.pdf. Acessado em: Dez. 2024.

PÉREZ, I.; PASANDÍN, A. R.; MEDINA, L. **Hot mix asphalt using C&D waste as coarse aggregates**, **Materials & Design** (1980- 2015), v. 36, p. 840 – 846, 2012. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261306911001804>. Acessado em: Nov. 2024.

PIACENTINI, P. Brasil não consegue dar o destino adequado para resíduos. **Revista Ciência e Cultura**, São Paulo, v. 70, n. 2, abr./jun. 2018. Disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S000967252018000200005. Acessado em: Out. 2024.

QUAGLIO, R. S.; ARANA, A. R. A. Diagnóstico da gestão de resíduos da construção civil a partir da leitura da paisagem urbana, 2020. **Sociedade e Natureza**, v. 32, p. 457-471. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sn/a/tP7jDDwrpgGvyLyJn6G7csr/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Nov. 2024.

REIS, G. D.; NEGREIROS, N. F.; CANETOMI, T. H. Uso de resíduos da construção civil na fabricação de tijolos solo-cimento. **ANAP Brasil**, v.9, n. 16, p. 45 - 53, 2016. Disponível em: <https://pdfs.semanticscholar.org/60d8/f7678ae90a8d88b38472595b35356945017b.pdf>. Acessado em: Nov. 2024.

RIVETTI, M. L. A.; ARAÚJO, A. G.; LIMA, P. R. L. Influência da argamassa aderida ao agregado reciclado sobre as propriedades do concreto contendo resíduos de demolição. **Contribuciones a Las Ciencias Sociales**, São José dos Pinhais, v. 17, n. 1, p. 1432-1453, 2024. Disponível em: <https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/3306/2700>. Acessado em: Dez. 2024.

SATA, V.; CHINDAPRASIRT, P. 19 - **Use of construction and demolition waste (CDW) for alkali-activated or geopolymer concrete**. *Advances in Construction and Demolition Waste Recycling*, p. 385403, 2020. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B978012819055500019X>. Acessado em: Dez. 2024.

SILVA, G. N. *et al.* **Avaliação granulométrica de agregados reciclados para uso na produção de blocos de concreto, 2024**. XX Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, Maceió AL. Anais: ENTAC. Disponível em: <https://eventos.antac.org.br/index.php/entac/article/view/6215/4929>. Acessado em: Dez. 2024.

SILVA, L. M.; NEVES, L. C. S.; CARVALHO, D. G. Análise das propriedades físicas e mecânicas do concreto com substituição parcial e integral dos agregados graúdos por resíduos de construção e demolição- RCD, 2023. **Facit Business and Technology Journal**, v. 2, n. 42. Disponível em: <http://revistas.faculdefacit.edu.br/index.php/JNT/article/view/2171>. Acessado em: Dez. 2024.

SILVA, M. D. L. P. D. **Avaliação do comportamento mecânico de argamassas produzidas com resíduo cinza**. XIV Simpósio Brasileiro de Tecnologia das Argamassas, 2023. Disponível em: <https://eventos.antac.org.br/index.php/sbta/article/view/4806>. Acessado: Nov. 2024.